

Cuerpo, corporalidad y esquema corporal en la mujer mastectomizada (II)

J. M. GARCÍA ARROYO, M. L. DOMÍNGUEZ LÓPEZ¹

Departamento de Psiquiatría. Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla. ¹Centro de Salud Mental de La Palma del Condado. Huelva

RESUMEN

En la segunda parte de este artículo, nuestra pretensión es analizar los diferentes sucesos psicológicos que tienen lugar en la mujer sometida a cirugía de mama, tras el diagnóstico de cáncer. Estos han sido tratados de acuerdo con el momento evolutivo por el que atraviesa la paciente.

Las primeras etapas de diagnóstico y propuesta de intervención pusieron en escena al cuerpo, provocando miedo a la muerte y a la "fragmentación corporal" respectivamente. El postoperatorio reveló alteraciones en la corporalidad, en los primeros momentos, y del "esquema corporal", posteriormente, en forma de extrañamiento o, incluso, vivencias de despersonalización.

Después de estas etapas, surgen las "actitudes post-mastectomía", que se muestran de modo más persistente y que, muchas veces, requieren intervenciones psicológicas. Consisten estas en alteraciones del "esquema corporal sexuado" (ECS) en forma de pérdida de valor físico y personal, ausencia de deseo, temor al rechazo, retracción social, etc. No podemos olvidar que los efectos secundarios de los tratamientos prescritos (linfedema, alopecia,...) agravaron todo lo anterior, produciendo en algunos casos ideas de autolisis.

PALABRAS CLAVE: Corporalidad. Esquema corporal. Imagen corporal. Esquema corporal sexuado. Mastectomía. Cáncer de mama.

INTRODUCCIÓN

La primera parte de nuestra exposición ha servido para mostrar un conjunto de aspectos psicológicos que hemos creído imprescindibles de cara al

Recepción: 07-05-2007
Aceptación: 08-05-2007

Correspondencia: José Manuel García Arroyo. C/ Luis Montoto, 83, 3º C. 41018 Sevilla. e-mail: jmgarroyo@us.es

ABSTRACT

In this second part of the work, our aim is to analyse the different psychological events that take place in mastectomized women after cancer breast diagnosis. These events have got a different treatment according to the progress point of every woman. First stages, when diagnosis and treatment proposal, stage the body, leading a fear of death and corporal fragmentation. The after surgery reveals corporality disorder at first and then body schema disorder as strangeness and depersonalization. After these stages, postmastectomy attitude arise and often remain too long so psychological attention is required. At this time we find sexualized body schema disorder as losing physique and personal value, a lack of desire, fear of rejection, social withdrawal, and so on. To remember that the side effects of breast cancer treatment makes worse all this and self-destruction ideas may arise.

KEY WORDS: Corporality. Body schema. Corporal Image. Sexualized body schema. Mastectomy. Breast cancer.

abordaje de los casos de las mastectomizadas. Dado que hablar de estas últimas es, de algún modo, referirse al cuerpo, ha sido necesario el establecimiento de las diferentes vivencias corporales que pueden registrarse en la clínica (cuerpo, corporalidad), así como las representaciones mentales que surgen a partir de las anteriores y que genéricamente fueron denominadas bajo el título de "esquema corporal" (EC). Hemos tenido ocasión de separar en este las imágenes de las palabras referidas al cuerpo, esto es, sus dimensiones imaginaria y simbólica.

En otras exposiciones realizadas por nosotros sobre el asunto que aquí nos ocupa (1,2), presentamos un término nuevo para referirnos a la erotización (de carácter narcisista) del cuerpo: el “esquema corporal sexuado” (ECS). Ortega y Gasset, con todo su golpe de racionalismo, no pudo captarlo, si bien el filósofo español se percató de las anteriores formas de experiencia corporal (intracuerpo/extracuerpo) (3).

En 1914 Freud propuso a la comunidad científica el concepto de “narcisismo”, entendiéndolo como “amor a la propia imagen” (4), una teorización que nos viene bastante bien para captar las diferentes vivencias que aquí trabajaremos, pues el cuerpo (y sus distintas partes) siempre es valorizado por su portadora, digamos que participa de manera franca en los llamados “sentimientos auto-estimativos”. Eso hace que hayamos podido definir, en el seno del ECS, dos zonas anatómicas convertidas ahora en representaciones mentales, bien individualizadas: las amadas o apreciadas y las despreciadas o rechazadas que tienden, respectivamente, a mostrarse y esconderse a la mirada propia y ajena (Fig. 1).

Pero el narcisismo tiene unas leyes claras y definidas, que no podemos obviar, son las siguientes: a) asienta en un *códex* binario: la valoración no tiene matizaciones, o es “positiva” o “negativa” sin más; y b) se manifiesta como “totalidad”: la pérdida valorativa en una faceta (yoica) se transmite, de algún modo, al resto; esto explica por qué la portadora de porciones del cuerpo que considera deformes o defectuosas puede concluir en la falta de valor en las demás facetas de su existencia. Las representaciones del cuerpo, particularmente EC y ECS, siguen estas leyes.

A continuación aplicaremos estas dimensiones en las mastectomizadas; para tal fin, tuvimos ocasión de entrevistar a mujeres intervenidas quirúrgicamente y recogimos textualmente la preciosa información que nos aportaban. No creímos preciso, en ningún momento, emplear otros tipos de registro (vídeos, magnetófonos, etc.) que no fueran los convencionales (papel y bolígrafo) pues, aparte de no considerarlos necesarios, alteraban la intimidad de estas personas. Tampoco se usaron cuestionarios ya que, aunque pudiera parecer lo contrario, tales instrumentos provocan la pérdida de numerosos datos y, frecuentemente, sirven para “demos-

trar” lo que ya se sabe. Sí creímos conveniente repetir las entrevistas y observaciones clínicas y, aunque algunas mujeres estudiadas se encontraban sometidas a tratamiento psicoterapéutico, esto no dificultó la recogida de los diferentes aspectos psicológicos. A lo largo del trabajo introduciremos frases textuales de las mujeres que entrevistamos, con la finalidad de facilitar la comprensión de los fenómenos estudiados.

PSICOLOGÍA DE LA MUJER MASTECTOMIZADA

La psicología de la mujer que pasa el trance de una mastectomía surge como una respuesta emocional y afectiva ante una situación importante: la enfermedad, que se compone de distintos elementos correspondientes a: la aparición de síntomas o signos clínicos, el descubrimiento por la propia paciente, el diagnóstico, la intervención y las secuelas. Dicha respuesta es similar en algunos aspectos a la que podría producirse en cualquier otra patología, pero existen puntos diferenciales; el más importante consiste en que asienta en una parte muy erotizada del cuerpo femenino: la mama.

Al mismo tiempo, las respuestas serán distintas dependiendo del momento evolutivo en el que se encuentre, por eso vamos a separar periodos claramente diferenciados.

MOMENTOS ANTERIORES A LA INTERVENCIÓN

—*Reacción al descubrimiento y/o diagnóstico.*
Cuando una mujer es diagnosticada de cáncer de mama, sufre profundamente y lo hace en muchos sentidos pero, sobre todo, se desata una respuesta emocional de miedo. Entonces se registran frases como: “ya se acabó todo, ¿no?”, “y ahora ¿qué?”, “¿qué hago ahora, Dios mío?”, “esto me viene ahora, cuando mis hijos más me necesitan”,... Dicho temor se halla referido al cuerpo, que es el gran protagonista en los primeros momentos del trastorno del que disertamos.

Como todos sabemos, las emociones son respuestas afectivas muy intensas, de corta duración y que llevan aparejado un cortejo vegetativo, a veces intenso. Ante tal intensidad, se suele producir una desorganización (temporal) de las representaciones de la sujeto, que produce desconcierto o aturdimiento y que fue *a posteriori* estudiada por nosotros, dado que no vivimos esos momentos con las pacientes.

Estas reacciones se desencadenan por el hallazgo de una masa sospechosa o lesión y, más que nada, por la confirmación del diagnóstico; también la petición de pruebas se acompaña de las mismas ya que, por lo general, la paciente sospecha que

Fig. 1.

algo malo está sucediendo. Ninguna mujer se queda en estado emocional neutro ante un diagnóstico de esta envergadura y eso se debe a que el significante “cáncer” tiene bastante peso, es determinante, pues automáticamente se asocia a los significados de “padecimiento”, “dolor” o “muerte”. Si consideramos “S” como “significante” y “s” como el “significado”, esto se puede expresar de la siguiente forma:

$$\frac{S}{s} = \frac{\text{cáncer}}{\text{padecimiento, dolor, muerte}}$$

En realidad esta asociación no tiene por qué ser tan lineal, de hecho no se relaciona con la realidad clínica, pues hoy en día el cáncer puede considerarse curable en un buen número de casos. La asociación (S/s) no ha surgido *ex nihilo*, sino que se ha construido sobre elementos biográficos (familiares que murieron de la enfermedad, frases pronunciadas en el contexto familiar, etc.). En nuestras entrevistas, pudimos recoger bastantes asociaciones de las pacientes en este sentido. Las reacciones (emocionales) se mostraron más intensas y aparatosas en conexión con ciertos rasgos de la personalidad, como es el caso de la inmadurez-dependencia (materna).

Otros significados inicialmente desplegados, sobre el “cáncer”, hacían mención a los aspectos diversos de un proceso largo y penoso y a la producción de efectos secundarios de los tratamientos (p. ej. pérdida del cabello, posibilidad de no ser madres tras las radiaciones, etc.). Asimismo, por extraño que pudiera parecer (¡en pleno siglo XXI!), recogimos también significados mágicos en torno a la enfermedad: castigo (divino) por las malas acciones, “mal de ojo”, influencias del más allá o de alguien que las quería mal, conjuros, etc.

No es raro que se produzcan cavilaciones obsesivoideas, en las que se repiten hasta el agotamiento una serie de enunciados: “¿Qué será ahora de mis hijos?”; “¿Por qué me ha tocado esto a mí? ¿Por qué a mí precisamente?”; “Yo no me merezco esto, pues no he hecho nunca daño a nadie”...

No obstante lo expuesto, en los últimos años se han producido cambios importantes respecto a los comienzos de la enfermedad, pues se descubren tumores insospechados, debido a los incesantes controles médicos y a la mentalización al respecto de las mujeres. En tal caso, se asiste al diagnóstico de cáncer, sin la aparición de signos ni síntomas ostensivos. Esto hace que la mujer no sea consciente de la enfermedad en el momento del diagnóstico, lo que provoca en ella una gran sorpresa, ya que se trata de una noticia completamente inesperada. Significa, además, que no da tiempo a hacer ninguna elaboración, presentándose el problema como un gran choque y explica que el diag-

nóstico provoque, en muchos casos, sensaciones de irrealidad e incredulidad (“en aquel momento le dije a mi médico: no, no puede ser verdad, quizás estén los resultados equivocados. Eso ha pasado muchas veces, ¿no?”).

También observamos cómo algunas pacientes, en los primeros momentos y con la sola noticia del diagnóstico, se sumieron en una impotencia bastante intensa, cuando aún no se había hablado de los pormenores del proceso (extensión, gravedad, posibilidades de tratamiento, pautas a seguir, etc.). Una paciente decía: “Yo lo sabía, lo sabía, sabía que mi vida se había terminado. ¿Para qué seguir viviendo?”. Se trataba de mujeres bastante omnipotentes, que no podían sentirse débiles y la enfermedad era connotada en este sentido y, además, se hallaban siempre pendientes de los suyos, que eran débiles o los hacían débiles para ellas sentirse poderosas. Se añade que, por lo general, eran personas que se sentían responsables de cuanto sucedía, tanto a ellas como a su alrededor y, por consiguiente, también lo eran de tener la enfermedad. Trátase de otros tantos significados personales a tener en cuenta y que pueden establecerse del siguiente modo:

$$\frac{S}{s} = \frac{\text{cáncer}}{\text{debilidad}}$$

$$\frac{S}{s} = \frac{\text{cáncer}}{\text{responsabilidad propia}}$$

En otras ocasiones, el miedo tenía un efecto paralizante y se asoció a la demora en consultar, a pesar de la presencia innegable de una alteración en el pecho. El retraso en acudir al médico es una posibilidad que hoy en día se estudia bastante en psicología de la salud (5) y en él hemos reconocido el despliegue de las defensas clásicas que el yo pone en marcha contra determinados estados afectivos ante la existencia de la enfermedad (6). Descubrimos ahí el influjo de la negación, asociada a explicaciones (auto) convincentes (“Esto se me pasará, lo mismo que me ha ocurrido con otras cosas más graves”; “No tengo que darle demasiada importancia, porque yo me preocupo demasiado por todo”) o bien, el repliegue en un silencio absoluto sobre el asunto (7).

Las reacciones agudas de los primeros instantes tienden a calmarse, debido a la elaboración de la impactante noticia; ahí hallamos el poderoso efecto del lenguaje, pues se va a producir una “significativización” de la incipiente situación. En este acontecer interviene, no cabe duda, el apoyo familiar y social de la implicada, compuesto de allegados que le van aportando frases útiles, con las que esta “construye” su nueva realidad. Todo ello catapultado a la mujer a una terrible alternativa, que

hemos registrado en todos los casos estudiados: o se deja morir no haciendo nada, esperando a que la muerte le llegue, o se enfrenta a la enfermedad y lucha encarnizadamente contra ella. Con variaciones de una persona a otra, suelen tomar la alternativa de apostar por la vida y pelear, mostrándose entonces una fuerza que no se apreciaba antes, como podemos ver en las siguientes frases que anotamos: “yo me veía muerta completamente, pero me dije a mí misma: esto no puede quedar aquí, tengo que salir a flote, como he hecho en otros momentos de mi vida”; “no quise quedarme así echada todo el tiempo, tuve que salir de ese odioso estado, y decidí pelear por vivir”; “pensé que lamentarme y llorar no servía para nada y me puse en marcha”; “de no sé dónde, de dentro de mí, surgió una fuerza que me impulsó hacia delante”...

De todas formas, en esta patología las cosas suelen suceder demasiado deprisa (detección → pruebas → diagnóstico → intervención → postoperatorio) lo que va en contra de la adecuada metabolización de la situación, que requiere de un esfuerzo mental y un tiempo. Por eso, no es extraño hallar mujeres que hacen lo que acertadamente Goin (8) denominó “pseudoaceptación”, que supone una aparente asimilación del problema. Esto explicaría que algunas diagnosticadas sufran derrumbamientos en etapas posteriores, sobre todo en aquellos momentos en los que la realidad se les impone en toda su magnitud.

—*Reacciones ante la propuesta de intervención.* La operación despierta otra serie de reacciones (emocionales) de miedo, aparte del que ya vimos con anterioridad (referido a la muerte); en esta ocasión, se pone en escena el temor a la “fragmentación corporal”. Trátase de una respuesta afectiva presente en todo ser humano ante cualquier propuesta de intervención quirúrgica, en la que se supone va a existir una sección y/o extirpación. En efecto, cualquier acto de corte llevado a cabo sobre el cuerpo físico se acompaña de temores relacionados con la ruptura de la unidad anatómica, que pueden tomar distintas formas: evisceración, desmembramiento, mutilación, dislaceración, descuyntamiento... Sobre este particular, Lacan nos aportó importantes descripciones cuando trató sobre el llamado “estadio del espejo” (9). Este fenómeno se reduplica si la operación se va a realizar sobre zonas externas, antes que sobre el interior del cuerpo.

La intervención mamaria se relaciona directamente con lo expuesto, pues actúa sobre la superficie, en un órgano tan accesible como es la mama. Una paciente, en este sentido, se expresaba en los siguientes términos: “Antes de entrar en el quirófano me hallaba aterrada, no me gusta decirlo, pero lo tengo que decir... Yo prefería que me hubieran extirpado cualquier trozo de órgano, antes que el

pecho. Me producía mucho más horror ver cómo quedaría mi cuerpo deforme”.

El miedo a la “fragmentación” puede ser difícil de registrar sobre todo si, como hicimos nosotros, la entrevista se produce tiempo después de la operación, ya que muchos temores tienden a olvidarse una vez pasado el evento. Una insistencia apropiada al respecto, sin inducir a la paciente a ninguna respuesta, puede ofrecernos resultados fructuosos. Muestran entonces el horror a la mutilación, ante la pérdida próxima de una parte anatómica, deshaciendo la unidad física previa. Una paciente dijo: “¿Cómo me encontraba antes de la operación? Pues, asustadísima. Pensaba que me arrancarían parte de mí y que aparecería después monstruosamente alterada”. Efectivamente, muchas de estas mujeres antes de la intervención, creen (irracionalmente) que su cuerpo aparecerá posteriormente con grandes deformidades y sin poder siquiera reconocerse a sí mismas.

MOMENTOS POSTERIORES A LA INTERVENCIÓN

—*Postoperatorio inmediato.* Tratamos aquí las respuestas que se producen tras la salida de la intervención, es decir, después de la recuperación de la anestesia y los primeros momentos en la sala. Se producen entonces, sobre todo, sensaciones físicas de malestar, incomodidad y dolor. Son sucesos que asientan en la corporalidad.

Despunta, desde los primeros momentos, en casi todas las mujeres estudiadas, el terror a mirarse al espejo, por no poder realizar la confrontación ante las modificaciones corporales debidas a la intervención. Es la forma de negarse a comprobar la mutilación.

—*Postoperatorio medio y tardío.* Postoperatorio medio es el que tiene lugar desde que la mujer comienza a recuperarse de la intervención hasta su alta hospitalaria. Es un momento en el que se levantan los apósitos y se pueden examinar los resultados, un instante clave en el que se enfrenta al espejo y, por tanto, al problema físico y psicológico que supone la mastectomía. Se cumple aquello que afirma Barcia (10): la mastectomía provoca más trauma que la propia enfermedad cancerosa.

Las reacciones son diversas, dependiendo de la mujer y de la intervención realizada. Antes no se registraba variabilidad respecto a este segundo punto dado que se tendía, en casi todos los casos, a la extirpación radical, pero hoy en día no se considera necesaria. Continúa existiendo miedo a la confrontación en el espejo pero esta, obviamente, se hace mucho más sencilla si no se extirpa el pecho o si se coloca una prótesis inmediatamente después de la resección del tejido enfermo (“Fue un grandísimo alivio para mí comprobar que mis

pechos continuaban en su sitio. Di gracias a Dios, pues ya había pasado lo malo”).

Algunas intervenidas difieren el enfrentamiento al máximo y cuando lo hacen se quedan atónitas, reciben un fuerte impacto (“yo no quise descubrir la cicatriz en el espejo hasta varias semanas después de operarme, aunque mi médico me había explicado lo que se había hecho en el quirófano y, cuando lo hice, me quedé helada. Faltaba una parte de mí”; “la imagen que ese espejo me devolvía me provocaba una grandísima desazón, no podía mirarla. Era terrible para mí esa contemplación. Pensaba que la vida era muy dura con las mujeres”; “Me miré desnuda al espejo y rompí a llorar..., con eso se lo digo todo”).

No es raro recoger sensaciones de extrañamiento corporal ante la modificación de la imagen propia, que puede producir vivencias de despersonalización (“yo no sabía quién era, no me reconocía a mí misma”; “creo que ya nunca podré volver a ser la misma. Me he notado sumamente extraña”; “dónde me encontraba o quién era yo pasaron a ser para mí un enigma”). También se registraron reacciones de rechazo, asco o vergüenza (“esa que aparecía en el espejo era una verdadera pena”; “yo no quería ser así, porque esa imagen para mí era odiosa”). En cualquier caso, hallamos en esta etapa trastornos del EC (Tabla I). Son instantes bastante complicados para la mujer, dado que aún no ha sido posible el acomodamiento a la superficie corporal incipiente y a la posibilidad de crear una nueva imagen.

Ha sido descrito el llamado “pecho fantasma” como persistencia de sensaciones relacionadas con

la mama amputada, toda ella o preferentemente la zona del pezón (11,12), de modo análogo a la existencia del “miembro fantasma” en amputados. Recogimos sensaciones vagas conectadas con el pecho ausente en bastantes casos estudiados por nosotros, pero el fenómeno de modo completo, con la impresión de presencia del órgano total, no es tan frecuente.

El regreso a casa (a los tres días aproximadamente), que inicia el postoperatorio tardío, significa, para muchas mujeres, haber ganado una importante batalla, tras grandes vicisitudes. Aquí es donde se van a producir efectos psicológicos de sumo interés para nosotros y que vamos a tratar en el siguiente apartado.

ACTITUDES POSTMASTECTOMÍA

Las reacciones (emocionales) agudas, que tienen lugar en las primeras etapas del proceso, dan paso a las actitudes psicológicas propias de las mastectomizadas. Estas tienen gran importancia, pues pueden producir desarreglos en la vida social, laboral y sentimental-sexual de la mujer e incluso conectarse directamente con ciertos estados psicopatológicos.

Tras la salida del hospital es el momento en que la mastectomizada se enfrenta al problema físico en conexión directa con sus correspondientes representaciones psíquicas, pues le ha quedado una falta en el cuerpo y una cicatriz en ese lugar. Ambas son difíciles de ignorar por más que se intente, manteniéndose presente no sólo cuando se realiza el aseo íntimo. Eso va a producir una serie de alteraciones no ya en el EC, sino en el ECS, tratándose de una diferencia importante con las etapas precedentes. Hemos efectuado aquí un recorrido de: cuerpo → corporalidad → EC → ECS que, aunque parezca demasiado esquemático, se cumple con cierta regularidad, si bien en cada momento posterior pueden persistir algunas anomalías referidas a los anteriores (p. ej. no es raro que en esta etapa se produzca además miedo a las recaídas y a volver a pasar por lo mismo).

La mastectomía conlleva la pérdida de una parte muy valorada dentro de la anatomía femenina: el pecho, lo que provoca una discontinuidad en el ECS. Esto conduce a la pérdida de valencias eróticas para sí misma y también en relación a su pareja (“si yo no me gusto nada ¿cómo cree que le voy a gustar a mi marido?”). La implicada no se siente atractiva, lo que la lleva a evitar todas aquellas situaciones en las que tiene que exponer el cuerpo a la mirada ajena (playas, piscinas, baños, gimnasios, etc.).

Descubrimos aquí cómo la implicada asocia la carencia física con una pérdida del sentimiento de

TABLA I

Momentos evolutivos	Respuesta emocional	Localización vivencia
<i>Primero</i>		
Diagnóstico y/o descubrimiento del tumor	Miedo (muerte, sufrimiento, dolor, deterioro)	Cuerpo
<i>Segundo</i>		
Propuesta de intervención quirúrgica y preoperatorio	Miedo a la fragmentación corporal	Cuerpo
<i>Tercero</i>		
Postoperatorio inmediato	Sensaciones de malestar e incomodidad físicos y dolor	Corporalidad
<i>Cuarto</i>		
Postoperatorio medio y tardío	Sensación de extrañeza corporal. Despersonalización	Esquema corporal

feminidad, que las entrevistadas sustentan, en buena medida, en la erótica de su cuerpo y en cómo este era capaz de provocar el deseo del otro (hombre) (“faltaba algo de mí, había perdido toda mi sensualidad”). Se añade que, si la autoestima asienta de modo claro en la valorización corporal, esta se va a resentir, ya que no considera su cuerpo atrayente. Así pues, la alteración del ECS se acompaña inexorablemente de “sentimientos desautoestimativos”.

Al mismo tiempo, la pérdida de valor referida a una parte del ECS puede transmitirse al resto del mismo, y de ahí a “toda” la personalidad (“ya no valgo como persona, me considero un auténtico fracaso”; “no sirvo para nada”). Reconocemos en este punto la “ley del yo”, que tiene que ver con la conexión subjetiva existente entre los diferentes grupos de representaciones de que se compone, junto a la búsqueda de “completud” y ausencia de fallas. Por esta última vía, también se puede arribar a la alteración de la autoestima. Hablamos de “sentimientos” en este caso, porque la respuesta afectiva tiene todas las características de estos: se prolonga en el tiempo y, aunque son molestos y pueden bloquear a la mujer, no producen una alteración excesivamente aguda, propia de las emociones definidas en etapas previas. Tales sentimientos pueden conducir a la aparición de problemas de convivencia, de pareja y sexuales, que antes de la intervención no existían o, al menos, se encontraban mucho más atenuados.

Pero, como se dijo antes, el cuerpo no es sólo “para sí”, sino también “para otro” (13) y eso hace que se externalicen los fenómenos relatados, no siendo de extrañar que muestren actitudes de introversión, tendencia a encerrarse en sí mismas y autorreferencias no-delirantes. Simplemente el hecho de salir a la calle puede hacerles sentirse observadas, pues es como si el otro, mágicamente, pudiera descubrir con su mirada la alteración física, la minusvalía, aun teniendo el cuerpo cubierto (“al salir a la calle sentí que me miraban todos, me sentía desnuda ante un tribunal popular”); en este mismo sentido, pueden rechazar la vuelta al trabajo tras la recuperación. Se hallan, por lo demás, bastante sensibles en relación a sus parejas de modo que estas, a menudo, no saben cómo actuar o comportarse con ellas, temiendo herirlas o afectarlas de alguna forma. Podríamos decir que las intervenidas se hallan pendientes de cualquier posibilidad de rechazo por parte del otro que, como ya indicamos, se encuentra más que nada en sí mismas. Pueden tener lugar, en ese contexto, reacciones de tinte disfórico y a veces agresivo. Otros conflictos de pareja que pudimos detectar se refieren al cambio de roles producido tras la intervención, de modo tal que es ahora la mujer la que necesita el mayor apoyo, habiéndose dado previa-

mente el fenómeno contrario.

Aquellas que no tienen pareja muestran un gran temor al rechazo y, si inician un nuevo contacto sentimental en este periodo, no encuentran nunca el momento para lo que consideran una verdadera “confesión” de su falta y/o de dar el paso a una intimidad física.

Añádase a lo anterior que a algunas operadas se les hace presente, más que nada, la mutilación, como algo real del cuerpo que les cuesta un grandísimo trabajo simbolizar (significatizar). En tales circunstancias, se producen fuertes cargas anti-eróticas y autodestructivas hacia el propio cuerpo, difíciles de asumir, que las inducen a evitar cualquier contacto íntimo con sus parejas, entrando de lleno en una auténtica “asexualidad”. Esto se traduce, en el m-ECS, en un lugar descargado eróticamente, un agujero, lo que significa que se quiere tapar, ocultar, cambiar o hacer desaparecer y que pone de manifiesto el narcisismo corporal dañado y la subsecuente pérdida del deseo.

En todo este entramado, observamos mujeres que fueron capaces de compensar lo que consideraban sus deficiencias, utilizando algún elemento para así transformar la ecuación negativa que se les planteaba, como es el caso de: estudiar una carrera, mayor dedicación al trabajo, iniciarse en la lectura, familia, yoga, etc. Incluso hallamos mujeres que se vestían y se arreglaban más y mejor que antes (Fig. 2).

REACCIONES PSICOLÓGICAS A LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS TRATAMIENTOS

Los problemas de la mastectomizada no se acaban en lo expuesto hasta ahora, pues existen muchos efectos secundarios, tanto de la cirugía como de los tratamientos complementarios usados (quimio- y radioterapia), que pueden influir o agravar las reacciones de la mujer. A continuación vamos a estudiar los más importantes:

Fig. 2.

—*El linfedema*. Consiste en la hinchazón del brazo, como consecuencia de la extirpación quirúrgica de los ganglios axilares, pudiéndose potenciar por la radioterapia del hueco axilar. Produce una larga lista de alteraciones en el brazo afectado: aumento de tamaño, hormigueo, dolor, tirantez, debilidad, pesadez, etc. Su aparición puede afectar al 20% de las mujeres operadas pero, si se administra radioterapia axilar, la cifra asciende al 45%. Provoca dos efectos psicológicos en la mujer:

- En tanto defecto físico que es, se asimila difícilmente por su portadora, pues le provoca una alteración de la imagen corporal y del ECS debida a la sensación de asimetría anatómica y la correspondiente impresión de tener el cuerpo deformado. Una paciente, que asistía al grupo de terapia, indicó: “para mí fue un auténtico infierno mirarme al espejo y verme con el brazo inflamado y sin el pecho”. Es un componente más a considerar como defectuoso en el m-ECS, que se une al pecho faltante y que potencia los problemas psicológicos descritos.

- Requiere gran cuidado de la zona afectada, teniendo que evitar: sobreesfuerzos, movimientos violentos, fuentes de calor, venoclisis, pinchazos, golpes, heridas o quemaduras. Esta profilaxis, considerada necesaria para evitar complicaciones, junto con los síntomas que produce, supone para muchas mujeres una gran limitación y no la soportan. Aparecen entonces reacciones de rebeldía, ira y rechazo contra la situación, que son más intensas mientras más omnipotente sea la persona considerada.

—*La continuidad de los tratamientos*. Con la cirugía no se termina la batalla terapéutica, pues son necesarias nuevas actuaciones. Tales intervenciones médicas suponen también para la mujer una fuerte limitación que la sume en la desesperación, provocándose reacciones de ira, odio, dolor, rabia y frustración. Casi todas las entrevistadas hablaron de que la quimioterapia fue una etapa bastante dura para ellas, llenándose de tintes dramáticos, pues les provocaban muchos síntomas somáticos: náuseas, vómitos, cansancio, agotamiento, úlceras bucales, cambio del color de piel, calvicie, ... Estos efectos, en algunos casos, indujeron la aparición de ideas de autolisis, que en contadas ocasiones produjeron tentativas y gestos, que las asustaron y llevaron a consultarnos (“Pensaba en aquel momento en desaparecer, ya no podía aguantar más. Creo que me hallaba al límite. Ahora ya ha pasado lo gordo”; “Creía que lo mejor era quitarme del medio, aunque luego pensé en mi familia y desistí, pero creo que hubo momentos en que estuve a punto de hacer algo grave”).

—*Pérdida del cabello*. Se trata de otro efecto agravante de los problemas ya mencionados. Suma a la cicatriz otra alteración del ECS, dibujando en

el m-ECS un nuevo agujero, mostrándose cierta relación entre la cantidad de estos y el bloqueo de comportamientos, como le sucedió a una de nuestras entrevistadas: “No comprendo cómo esto me puede influir tantísimo, pues no sólo me paraliza en la intimidad con mi pareja, sino que llegan las visitas a casa y me quedo sin palabras, como si no las tuviese y no pudiera expresarme. Esto a mí antes no me sucedía”.

No es raro que se produzca el extrañamiento corporal, sobre todo facial, con la consiguiente pérdida de autoestima, el retraimiento y la alteración en el sentimiento de feminidad (“con la cicatriz y la calvicie, me desapareció también la feminidad”). Se produce una repulsión a la imagen reflejada en el espejo (“cuando me miré pensé: esa no soy yo, y a partir de ahí no quise mirarme más”; “mi aspecto era como el de un payaso de circo, daba pena verme”).

La prótesis capilar procura paliar la deformidad presente, pero no arregla completamente el problema pues, aun a pesar de ajustarse bien y ser bien recibida por la paciente, produce alteraciones en las relaciones interpersonales, con frecuentes autorreferencias (“me miraba la gente cuando iba por la calle, no lo soporté y volví a mi casa rápidamente”; “sentía que la gente del barrio había cambiado su percepción sobre mí”; “pienso que se daban cuenta de que llevaba un peluquín, porque al hablar no me miraban a los ojos, sino a la frente”).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En las páginas precedentes se ha intentado plasmar el drama psicológico por el que atraviesa la mujer mastectomizada, que conviene ser conocido por los profesionales de la salud mental. Para este menester, hemos considerado obligatorio la definición de las diferentes experiencias referidas al cuerpo, que la psiquiatría clásica describió (cuerpo, corporalidad y esquema corporal). A ellas añadimos un nuevo eslabón: el “esquema corporal sexuado” (ECS), un concepto que se desprende directamente de la experiencia clínica y de cualquier intervención psicológica/psicoterapéutica con mujeres ya que, todas ellas, casi sin excepción, en algún momento del tratamiento se cuestionan el valor de su cuerpo. Por eso, el ECS recoge las puntuaciones (positivas y negativas) referidas a este último y también, cómo no, los matices diferenciales entre el vivenciar masculino y femenino respecto al mismo, tema en el que no hemos podido entrar dada su complejidad.

Introducir estas experiencias se justifica porque sin ellas es imposible realizar una adecuada intelección del problema de la mastectomizada; entre aquellas, las más importantes son las que se refie-

ren al plano interno de la persona, que tienen carácter representativo (EC, ECS) y serán las que se ponen en juego en el trabajo psicológico, que creemos necesario para muchas de estas mujeres. Se añade que el cuerpo femenino se sustenta en una estructura de carácter narcisista, que posee unas leyes claras y definidas (“binarismo” y “totalidad”).

Sobre este sustrato, pudimos desplegar la experiencia de las estudiadas, reconstruyendo los momentos estelares por los que pasaron. En este sentido, el diagnóstico es impactante para la enferma, sobre todo porque se ponen en juego las reacciones emocionales ante la comunicación médica de aquel; el choque se reveló mayor cuando no existían signos clínicos y el tumor se descubrió en controles de rutina. En ese enclave, es el cuerpo el protagonista, tomando la forma de miedo a desaparecer. A partir de ahí, todo sucede demasiado rápido como para poder hacer una adecuada elaboración, lo que hace que la portadora tenga que tomar una decisión rápida decantándose, casi siempre, por una alternativa vitalista y de lucha contra la nueva adversidad. Pero, no nos confundamos, este efecto de inicio no tiene nada que ver con una auténtica aceptación del problema. De hecho, registramos derrumbamientos en momentos posteriores.

La propuesta de intervención pone en escena otra vez el cuerpo, pero ahora domina el temor a la “fragmentación corporal”, que supone la ruptura de la unidad anatómica y que en la mastectomizada toma la forma de aparecer horriblemente desfigurada una vez despierte de la anestesia; de ahí, el horror de muchas a la confrontación especular tras la intervención.

En el postoperatorio inmediato se identifican alteraciones de la corporalidad, en forma de molestias, dolor o, incluso, fenómenos vagos relacionados con el “pecho fantasma”. Los postoperatorios medio y tardío son prolíficos en sensaciones, sobre todo relacionadas con la visión del resultado de la cirugía; ahí se recogieron alteraciones del EC, en forma de extrañamiento corporal o despersonalización.

Progresivamente, los sobresaltos iniciales dejan paso a actitudes psicológicas que se muestran, a los ojos del clínico, como una serie de posturas más organizadas, pero no por ello menos importantes o que dejen de influir en las distintas esferas de su vida. Dichas actitudes se refieren a cómo se acomoda la mujer a la pérdida de una parte tan erotizada de su estructura física como es el pecho y, con ello, pasamos al dominio del ECS. Eso implica la sensación de pérdida del atractivo y de la femineidad, asociada a sentimientos desautoestimativos y disminución de la libido. La generalización de la que se ha hablado, en tanto actividad yoica, hace que se pierda el valor también de su propia perso-

na. Este particular influye decisivamente en las relaciones sociales, llegando a sentirse incluso blanco de miradas ajenas, de críticas o rechazos. Se demuestra así la relación tan importante que existe entre el cuerpo femenino y los demás, mucho más destacada mientras más influenciado y dependiente de la opinión ajena sea la mujer; dicho de otra forma, las mujeres estudiadas se mostraron bastante reactivas al ambiente, hallándose en mejor o peor disposición de acuerdo con la actitud que tengan los otros hacia ella.

En todo este entramado, nos cuidamos bastante de separar el plano psicológico del social, frecuentemente mezclados en los textos de psicología al uso, pues no se puede culpar al medio de las reacciones que muestran estas mujeres. Si bien es cierto que los valores que actualmente se barajan son de juventud y belleza, no es un esquema asumido de la misma manera por todas las mujeres. De ahí que nosotros hayamos encontrado diferencias importantes entre unas y otras.

No nos hemos olvidado, en el material expuesto, de las reacciones psicológicas derivadas de los efectos secundarios de los tratamientos empleados (linfedema, alopecia, astenia,...). Es posible afirmar que estos agravan las actitudes postmastectomía, sobre todo porque: a) producen alteraciones en el m-ECS, en forma de nuevos agujeros, debidos a la asimetría (linfedema) o bien, a la alopecia (quimioterapia); b) se vivencian como una gran presión debido a las citas, sesiones o cuidados que pueden desbordar la capacidad adaptativa de la implicada; y c) algunos de ellos no provocan efectos en el ECS sino que, más bien, se conectan con lo real del cuerpo produciendo auténtico malestar (náuseas, malestar, cansancio,...). No es raro que, al añadirse a los anteriores, sumen a la mujer en una verdadera desesperación y manifiesten ideas autolíticas.

La reconstrucción mamaria puede producir sensaciones de volver a ser la misma de antes (“soy yo de nuevo”) y de satisfacción, al no necesitar la prótesis y poder hacer lo que consideran “vida normal” (bañarse en público, vestir como las demás, etc.), pero no debemos perder de vista que también pueden darse otras reacciones psicológicas, como es el caso de las desilusiones tras la reconstrucción, no integrándolas en el ECS, y vivenciándolas como un cuerpo extraño o bien la producción de una autovigilancia excesiva con miedo al rechazo, a que se endurezca, etc. Se mostró, además, que las mujeres a quienes se les realizó un tratamiento conservador en el momento de la intervención presentaron menos dificultades, pero tampoco se hallaron exentas de sufrir problemas.

A modo de conclusión, podemos afirmar que la psicoterapia psicoanalítica se ha mostrado como una pieza clave en el tratamiento interdisciplinar de

estas mujeres, ya que favorece su evolución positiva. En este sentido, hemos observado que ayuda en la adecuada elaboración de la nueva y compleja situación en la que se hallan, facilitando entre otras cosas: la toma de decisiones, la descarga emocional, la aceptación de la imagen física, la reconstrucción

del ECS, la salida del pesimismo, el reconocimiento de que la feminidad es más una actitud que una forma del cuerpo, la retirada de las proyecciones, etc. Seguimos aquí la máxima de Periandro, cuando dijo que: "que tu alegría no sea fruto de las circunstancias favorables, sino fruto de ti mismo".

BIBLIOGRAFÍA

1. García Arroyo JM. Encuentro de mastectomizadas. Taller presentado en el IV Congreso Estatal de la FESS. Publicado en "Ayer, hoy, mañana". Valencia: Consejería de Salud del País Valenciá; 1991.
2. García Arroyo JM. La sexualidad de la mujer mastectomizada. Comunicación presentada en el I Congreso Internacional de Aprendizaje y Comunicación pre- y postnatal, organizado por la SEGO. Valencia: 1996.
3. Ortega y Gasset J. Vitalidad, alma y espíritu. En: Obras Completas. Madrid: Revista de Occidente; 1946.
4. Freud S. Introducción al narcisismo. En: Obras completas. Tomo VI. Madrid: Biblioteca Nueva; 1974.
5. Rodríguez Marín J. Psicología social de la salud. Madrid: Síntesis; 2001.
6. Alonso Fernández F. Psicología médica y social. 5ª ed. Barcelona: Salvat; 1989.
7. Huges J. Emotional reactions to the diagnosis and treatment of early breast cancer. *J Psychosom Res* 1982; 26 (2): 277-83.
8. Goin KM, Goin JM. Psychological reactions to prophylactic mastectomy synchronous with contralateral breasts reconstructions. *Plastic and Reconstr Surgery* 1982; 355-9.
9. Lacan J. El estadio del espejo como formador del yo (Je) tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. En: Escritos I. Madrid: Siglo XXI; 1977.
10. Barcia D, Ruiz F. Aspectos psicológicos relacionados con el diagnóstico de cáncer de pecho, la mastectomía y la reconstrucción de la mama. *An Psiquiatría* 1985; 7: 283-94.
11. Jamison KR, Wellisch DK, Pasnau RO. Psychosocial aspects of mastectomy. The woman perspective. *Am J Psychiat* 1978; 135: 432-6.
12. Christensen K, et al. Phantom breast syndrome in young woman after mastectomy for breast cancer. *Act Chir Scand* 1982; 148: 351-4.
13. Sartre JP. El ser y la nada. Barcelona: Altaya; 1993.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

14. Álvarez Gardiol E. Problemas psicológicos vinculados al cáncer de mama. En: Álvarez Gardiol E, Tejerina Gómez A, editores. Mastología dinámica. Madrid: Díaz de Santos; 1995.
15. Barcia Salorio D. El cuerpo y la corporalidad. En: Psiquiatría y humanismo. Quaderna Editorial Interlibro; 2003.
16. Brismar B, Ljungdahl I. Postoperative lymphedema after treatment of breast cancer. *Acta Chir Scand* 1983; 149: 687-9.
17. Haber S, Acuff C. Cáncer de mama. Manual de tratamiento psicológico. Barcelona: Paidós; 2000.
18. Snyderman RK. Reconstrucción de la mama después de la cirugía de cáncer. En: Cirugía plástica y de reconstrucción de la mama. Barcelona: Salvat; 1981.